

ETIQUÉTAME

Directrices clave sobre cómo y por qué crear etiquetas para las Canales Cortos de Comercialización Alimentaria (CCCA)

Proyecto agroBRIDGES

ESTE PROYECTO HA RECIBIDO FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN HORIZON 2020 DE LA UNIÓN EUROPEA BAJO CONVENIO DE SUBVENCIÓN N° 101000788.

ETIQUÉTAME

agr
BRIDGES

Contenidos

Este documento presenta información sobre cómo se pueden crear etiquetas para **Canales Cortos de Comercialización Alimentaria** respetando las prácticas de la Unión Europea. El objetivo general de esta guía es proporcionar una herramienta de etiquetado para aumentar la demanda de sus productos y ayudar a los consumidores a tomar decisiones mejor informados.

- 1 ¿Por qué una etiqueta?
- 2 Prácticas de etiquetado de la Unión Europea
- 3 Creación de un prototipo de etiqueta CCCA
- 4 Referencias

1. ¿Por qué una etiqueta?

Definir y comprender los conceptos clave para desarrollar una etiqueta impactante

Los alimentos implicados son identificados por un agricultor. El número de intermediarios no productivos o irrelevantes entre el agricultor y el consumidor debe ser "mínimo" o, idealmente, nulo

Definir y comprender el concepto y los beneficios de las Canales Cortos de Comercialización Alimentaria (CCCA) es básico para explicar la importancia de esta nueva forma de consumir alimentos.

Este modelo pretende reconectar a productores y consumidores, contribuir a las relaciones sociales en las zonas urbanas y ofrecer productos frescos, asequibles y de alta calidad, entre otros beneficios. La CCCA consiste en minimizar los intermediarios y establecer un contacto directo entre productores y consumidores.

Además de la interacción y conexión entre agricultores y consumidores, los modelos de CCCA ayudan a promover el desarrollo de la confianza creando una comunidad de "convivencia", así como la recuperación económica de las zonas rurales, generando colaboraciones con otras industrias como el turismo y/o el sector gastronómico. También se reduce la contaminación al haber menos transporte, ahorro de energía y menos envases. Un resumen de estos beneficios se puede encontrar en esta guía para aumentar la conciencia de lo importante que es la comida local².

Los consumidores se preguntan dónde acceder a estos productos y las CCCA pueden tener recursos limitados para el marketing y la comunicación en comparación con las marcas mundiales.

Es un hecho que las CCCA ofrecen una gran variedad de alimentos tradicionales y artesanales de alta calidad. Sin embargo, a veces resulta difícil para los consumidores identificar esos productos, ya que no existen normas comunes para su identificación.

Por otra parte, los productores pueden necesitar una herramienta de apoyo que les ayude a mejorar su posición en el mercado para mostrar a los clientes las ventajas de esta nueva forma de consumir. Por ejemplo, los agricultores ofrecen sus productos a los consumidores y a otros clientes mientras establecen una relación personal con ellos.

Basándonos en lo dicho, en agroBRIDGES definimos CCCA de la siguiente manera:

Las Canales Cortos de Comercialización Alimentaria tienen el menor número posible de eslabones entre el productor de alimentos y el consumidor/ciudadano que los consume.

Opiniones de los consumidores

¿Cuáles son las principales razones por las que los consumidores eligen los productos de la CCCA?

Los consumidores asocian los productos locales con una mayor calidad, una alimentación sana y métodos de producción más respetuosos con el medio ambiente.

Los productos que se venden en los sistemas alimentarios locales suelen ser producidos por agricultores que utilizan menos insumos perjudiciales, como pesticidas, fertilizantes sintéticos, piensos, agua y energía, lo que supone una menor carga para el medio ambiente.

Las ventajas de las CCCA incluyen el acceso a productos frescos y de temporada para los consumidores, dañan menos el medio ambiente y contribuyen a crear relaciones sociales a nivel local.

¿Por qué los consumidores eligen los productos de las CCCA?

Salud

Mayores estándares de calidad (frescura, valor nutricional...).

Medio Ambiente

Producción ambientalmente Sostenible.

Ética

Contribución a las relaciones sociales en las zonas urbanas.

Opiniones de los productores

¿Cuáles son los principales beneficios para los productores de las CCCA?

Las CCCA aportan ventajas a los agricultores locales, como precios de venta más justos para los productos, mayor protección del medio ambiente local y mayor conexión entre los ciudadanos locales.

Los productos locales tienen menos probabilidades de contener sustancias químicas nocivas procedentes de pesticidas y fertilizantes sintéticos que pueden perjudicar la salud de los consumidores y el medio ambiente local.

En otras palabras, se puede entender la CCCA como una "venta de proximidad" que depende menos de los intermediarios y, aún mejor, pone en contacto directo a productores y consumidores.

Principales beneficios para los productores

Un precio más justo

Precio más justo para los agricultores, ya que el número de intermediarios es mínimo

Comercio Canales Cortos

Los alimentos cultivados o producidos localmente se sirven a consumidores locales

Huella medioambiental

Ahorro de energía, uso de menos plástico y menos transporte

2. Prácticas de etiquetado de la Unión Europea

¿Puede ayudar un sistema de etiquetado?

Las etiquetas pueden utilizarse como símbolo para comunicar información importante y relevante a los consumidores, especialmente en situaciones en las que no hay contacto directo con los productores.

La etiqueta debe sustituir la información que los consumidores pueden obtener de los productores. Para apoyar a los pequeños productores, en las etiquetas deben incluirse datos como el origen, la naturaleza de la cadena de suministro, la calidad del producto y los procesos y recursos humanos que hay detrás de esos productos.

Sin embargo, si un productor necesita diseñar una etiqueta para sus productos, debe conocer las prácticas de etiquetado de la Unión Europea para evitar los errores comunes que conducen al diseño de etiquetas malas o incompletas.

2. Prácticas de etiquetado de la Unión Europea

¿Puede ayudar un sistema de etiquetado?

Como punto de partida, explicamos con detalle la información que debe incluir una etiqueta bien diseñada, como parte de los objetivos generales del **Reglamento (UE) nº 1169/2011**:

"El suministro de **información alimentaria** perseguirá un alto nivel de **protección de la salud** y los intereses de los consumidores, proporcionando una base para que los consumidores finales puedan **elegir con conocimiento de causa** y hacer un uso seguro de los alimentos, teniendo especialmente en cuenta **consideraciones sanitarias, económicas, medioambientales, sociales y éticas**".

"La información alimentaria no deberá ser engañosa, especialmente: en cuanto a las características del alimento y, en particular, en cuanto a su naturaleza, identidad, propiedades, composición, cantidad, duración, país de origen o lugar de procedencia, método de fabricación o producción" ⁴

Es obligatorio incluir la siguiente información en la etiqueta⁴ :

- El nombre del alimento.
- La lista de ingredientes (si procede).
- Cualquier ingrediente o auxiliar de elaboración o derivado de una sustancia o producto que cause alergias o intolerancias (si procede).
- La cantidad de ingredientes.
- La cantidad neta.
- La fecha de duración mínima o la fecha de caducidad.
- Cualquier condición especial de almacenamiento y/o condiciones de uso.
- El país de origen.
- Las instrucciones de uso (si procede).
- El grado alcohólico volumétrico real (si procede).
- El nombre o la razón social y la dirección del operador de la empresa alimentaria.
- Una declaración nutricional.

Las doce reglas de etiquetado

1. Nombre del alimento: La denominación del alimento será su nombre legal. En ausencia de dicha denominación, el nombre del alimento será su nombre habitual o, si no hay nombre habitual o no se utiliza el nombre habitual, se proporcionará un nombre descriptivo del alimento.

2. Lista de ingredientes: La lista de ingredientes estará encabezada o precedida por un título adecuado donde conste o se incluya la palabra "ingredientes". Incluirá todos los ingredientes del alimento, en orden decreciente de peso, tal y como se hayan registrado en el momento de su utilización en la fabricación del alimento. No es aplicable en el caso de las hortalizas frescas y de fruta, el agua carbonatada, el vinagre, el queso, la mantequilla, la leche y la nata.

3. Sustancias que causan alergias: se indicarán en la lista de ingredientes con una referencia clara al nombre de la sustancia o del producto y distinguiéndolo claramente del resto de la lista de ingredientes

4. Indicación cuantitativa de los ingredientes: La indicación de la cantidad de un ingrediente o de una categoría de ingredientes utilizados en la fabricación o la preparación de un alimento se exigirá donde el ingrediente o la categoría de ingredientes este implicado.

Reglamento UE

Las doce reglas de etiquetado

5. Cantidad neta: La cantidad neta de alimentos se expresará utilizando litros, centilitros, mililitros, kilogramos o gramos, según corresponda: en unidades de volumen en el caso de productos líquidos o en unidades de masa en el caso de otros productos.

6. Fecha de duración mínima: En el caso de los alimentos que, desde el punto de vista microbiológico, son muy perecederos y que, por lo tanto, pueden constituir un peligro inmediato para la salud humana después de un breve período, la fecha de duración mínima se sustituirá por la fecha de caducidad. Después de la fecha de caducidad, el alimento se considerará inseguro.

7. Condiciones de almacenamiento

o uso: En los casos en que los alimentos requieran condiciones especiales de almacenamiento y/o de uso, se indicarán dichas condiciones. Para permitir el almacenamiento o la utilización adecuados del alimento después de la apertura del envase, se indicarán, en su caso, las condiciones de almacenamiento y/o el plazo de consumo.

8. Origen: La indicación del país de origen o del lugar de procedencia será obligatoria.

Reglamento UE

Las doce reglas de etiquetado

9. Instrucciones de uso: El modo de empleo de un alimento deberá indicarse de forma que permita un uso adecuado del mismo.

10. Grado alcohólico: Las normas relativas a la indicación del grado alcohólico volumétrico, en el caso de los productos clasificados en el código NC 2204.

11. Nombre de la empresa: El nombre o la razón social y la dirección del operador de la empresa alimentaria.

12. Declaración nutricional:

Expresada por 100 g o por 100 ml, la declaración nutricional obligatoria incluirá lo siguiente:

- El valor energético.
- Las cantidades de grasas, saturados, hidratos de carbono, azúcares, proteínas y sal.

Este contenido puede completarse con la indicación de las siguientes cantidades:

- Monoinsaturados.
- Poliinsaturados.
- Polioles.
- Almidón.
- Fibra.

Reglamento UE

3. Etiqueta CCCA

La importancia de una etiqueta visualmente atractiva

El objetivo de esta sección es ofrecer una visión general del actual marco europeo de etiquetado. Una serie de estudios sobre los regímenes de calidad alimentaria de la UE (SCA)⁵ realizados por el proyecto Strength2Food evaluaron la eficacia, la eficiencia, la pertinencia y la coherencia de estos modelos sobre la base de la consulta pública lanzada en 2019 por la Comisión Europea (CE) sobre los SCA de la UE⁶, y la nueva prioridad de la CE sobre el fortalecimiento de las indicaciones geográficas afirmaron que todavía hay un escaso conocimiento y comprensión del significado real y el funcionamiento de los SCA.

El conocimiento de los consumidores no parece ser alto, hay una falta de información sobre el etiquetado, la certificación y sistemas de garantía.

Las certificaciones de la UE son menores en comparación con las marcas nacionales o internacionales y no existen niveles iguales de conocimiento, reconocimiento, validación o confianza sobre estos modelos en toda Europa. Es necesario realizar esfuerzos específicos para mejorar la comunicación sobre las estrategias vinculadas a los SCA de la UE.

Logotipo ecológico de la UE, Denominación de Origen Protegida (DOP), Indicación Geográfica Protegida (IGP) y Especialidad Tradicional Garantizada (ETG).

Identificar las oportunidades para crear una etiqueta eficaz y poderosa que transmita los mensajes clave de las CCCA.

La Denominación de Origen Protegida (DOP), la Indicación Geográfica Protegida (IGP) y la Especialidad Tradicional Garantizada (ETG), así como el logotipo Ecológica de la UE, no puntúan en términos de eficacia comunicativa para el consumidor e incluso para los productores.

La definición y la creación de una nueva etiqueta deben desarrollarse de forma más clara y eficaz para aumentar el reconocimiento, la valoración y la conciencia general de los consumidores en los siguientes ámbitos:

- La identidad visual debe representar la esencia de las CCCA.
- El significado de la etiqueta es necesario para una mejor comprensión del consumidor.
- Es necesario el compromiso del agricultor a través de un diseño fácil de usar.

Diseñar un prototipo: Tamaño

El diseño general de este prototipo de etiqueta se basa en normas internacionales, como el tamaño que se respeta en la norma ISO 7810⁷ sobre las características físicas de las tarjetas de identificación. Este tamaño ayudaría a asignar fácilmente una marca comercial, así como la información obligatoria, una declaración de los beneficios y ventajas de los modelos de negocio de las CCCA y alguna información adicional como el código QR y/o un breve descargo de responsabilidad.

Descarga

85,6 mm

53,98 mm

Desarrollado por Etiquétame

La marca Etiquétame es el símbolo para estimular la adopción de Canales Cortos de Comercialización Alimentaria (CCCA) en la Unión Europea. Al comprar productos de las CCCA, está contribuyendo a múltiples beneficios económicos, sociales y medioambientales para el desarrollo sostenible. Más información en www.agrobridges.eu

Esta etiqueta ha sido creada en el marco del proyecto AgroBRIDGES como parte del Programa de Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea (Acuerdo de subvención nº 101000788).

ESTE PROYECTO HA RECIBIDO FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN HORIZON 2020 DE LA UNIÓN EUROPEA BAJO CONVENIO DE SUBVENCIÓN Nº 101000788.

ETIQUÉTAME

agr
BRIDGES

Diseñar un prototipo: Parte frontal

Desarrollado por Etiquétame

La marca Etiquétame es el símbolo para estimular la adopción de Canales Cortos de Comercialización Alimentaria (CCCA) en la Unión Europea. Al comprar productos de las CCCA, está contribuyendo a múltiples beneficios económicos, sociales y medioambientales para el desarrollo sostenible. Más información en www.agrobridges.eu

Esta etiqueta ha sido creada en el marco del proyecto AgroBRIDGES como parte del Programa de Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea (Acuerdo de subvención nº 101000788).

La marca debe diseñarse adoptando un diseño agrícola y sostenible que haga referencia al desarrollo sostenible.

Una descripción de lo que significa la etiqueta y la marca, reforzando la importancia, los beneficios y las ventajas de comprar productos basados en modelos de CCCA.

En el espacio disponible, se puede añadir a la etiqueta el código QR de su sitio web. Esto ayudaría a los consumidores a complementar su información.

Descargo de responsabilidad europeo que hace referencia al proyecto de la UE en el que se ha creado la etiqueta.

Diseñar un prototipo: Parte posterior

Nombre del producto

Lista de ingredientes: Incluya todos los ingredientes en orden descendente de peso y la cantidad expresada en %, tal como se registra en el momento de su utilización en la fabricación del alimento.

Sustancias que causan alergia: Incluya esta información si procede.

Instrucciones de uso: Si procede, se indicarán las instrucciones de uso de los alimentos de manera que se pueda hacer un uso adecuado de los mismos.

Grado de alcohol: Si procede, las normas relativas a la indicación del grado alcohólico volumétrico, en el caso de los productos clasificados en el código NC 2204.

Información nutricional

Valores promedio por 100g/ml

Valor energético

Grasas

Grasas saturadas

Mono-insaturados

Poliinsaturados

Carbohidratos

Azúcares

Poliolios

Almidón

Fibras

Proteínas

Sal

Fecha de consumo preferente:

Origen del producto

Ciudad

País

Nombre de la empresa

Dirección del operador alimentario

Cantidad neta

El reverso debe incluir toda la información obligatoria que respete las prácticas de la Unión Europea.

Los productores deben rellenar todos los campos y, sólo si procede, los siguientes: información sobre alergias, instrucciones de uso y grado alcohólico.

La lista de ingredientes puede omitirse en el caso de productos derivados exclusivamente de un único producto básico (frutas, verduras, queso, mantequilla, leche fermentada, etc.).

Consejos para el diseño: Encontrar su marca

Esta sección incluye información, mejores prácticas y recursos que pueden ayudar a impulsar el diseño de una etiqueta para maximizar la eficacia, el impacto y la concienciación sobre los beneficios del consumo de productos de CCCA.

Sea original: El uso de una marca comercial o de un logotipo significativo avivará la importancia de los productos de CCCA. Los siguientes sitios web le permitirán descargar vectores libres de derechos:

ESTE PROYECTO HA RECIBIDO FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN HORIZON 2020 DE LA UNIÓN EUROPEA BAJO CONVENIO DE SUBVENCIÓN N° 101000788.

ETIQUÉTAME

agro
BRIDGES

Consejos para el diseño: Aspectos de la marca

Selección de colores: los colores son una parte importante del aspecto de la etiqueta. Al diseñar la etiqueta, es importante seguir un enfoque cromático basado en paletas de colores. Herramientas de diseño como [Color.Adobe](#) permiten a los usuarios encontrar y explorar colores complementarios, buscar tendencias y filtrar colores según su regla de armonía.

Selección de la tipografía: El texto también es una parte importante del aspecto de la etiqueta. Google Fonts es un software gratuito que permite al usuario previsualizar el texto y descargar la tipografía.

Consejos para el diseño: Compruebe su marca

Antes de tomar la decisión final, compruebe las marcas existentes para el mismo tipo de productos o servicios para reforzar la autenticidad de su diseño. El software [TMDN](#) permite a los propietarios de marcas verificar el nombre y el logotipo en toda Europa con un proceso sencillo. La siguiente página está disponible en todos los idiomas.

Search **101.454.341** trade marks
across the European Union and beyond

Contains

SEARCH

ADVANCED SEARCH

Drag and drop an image or upload it from your computer < 2MB. [JPG](#) [PNG](#) [GIF](#) [TIFF](#)

This is a beta functionality, currently supported by these offices: BX, DK, PT, CZ, EM, IT, ES, SI, EE, BG, FR, RO, AT, CY, DE, FI, GR, HU, IE, LT, LV, MT, PL, SE, HR, SK

CONFIGURE YOUR SEARCH

Territories

Select territories

Offices

Select one or more offices

<https://www.tmdn.org><https://www.tmdn.org/tmview/#/tmviewg/tmview/#/tmview>

ESTE PROYECTO HA RECIBIDO FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN HORIZON 2020 DE LA UNIÓN EUROPEA BAJO CONVENIO DE SUBVENCIÓN N° 101000788.

ETIQUÉTAME

agr
BRIDGES

Referencias:

1. Ilbery, Brian & Maye, Damian. (2005). Food Supply Chains and Sustainability: Evidence from Specialist Food Producers in the Scottish/English Borders.
2. AgroBridges Project (2021) D1.1: Report on multi-actor approach framework development.
3. AgroBridges Project (2021) D1.2: Report on European and regional analysis of producer and consumers needs and barriers towards SFSCs implementation
4. Regulation (EU) No 1169/2011: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R1169-20180101&from=EN>
5. Strength2Food (2020): Evaluating EU food quality schemes: consumers, producers and sustainability perspectives.
6. Directorate-general for agriculture and rural development (2020): Factual summary of the public consultation on the evaluation of the geographical indications (GIS) and traditional speciality guaranteed (TSGS)
7. ISO/IEC 7810:2003: <https://www.iso.org/standard/31432.html>
8. European Parliament (2016): Short food supply chains and local food systems in the EU
9. KNIGHT, C. y GLASER, J. (2011): The graphic design exercise book. Barcelona: GustavoGili.
10. TMDN software: <https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview>

